

**ASPECTE ALE STĂRII DE CONSERVARE A TREI DOCUMENTE
ȘI PROBLEMATICA RESTAURĂRII LOR**
*Aspects of the state of conservation of three documents and the issue
of their restoration*

Claudia LUPU

Conservator expert

Muzeul Național al Marinei Române

Email: lupuclaudia1977@gmail.com

Summary. The paper aims to present the state of degradation of three documents made of mechanical paste and their restoration process. The first piece was printed in 1917, and the other two in 1929, being made on low-quality modern paper with a high lignin content, showing a pronounced browning.

For their restoration, the main factors that contributed to the degradation, the way they acted and the effects they produced were analyzed.

The documents have almost all kinds of degradations, with empirical interventions helping to accentuate them. Natural aging of the paper support, the presence of reinforcing tapes, cellulose adhesive deposits, moisture infiltrations, color changes, embrittlement, spots left by adhesive tapes, folds, tears, material losses and fringing are part of the series of degradations recorded by these pieces.

Keywords: documents, paper, conservation, restoration, degradation.

Lucrarea își propune să prezinte starea detaliată a problemelor de conservarea ridicate de trei piese pe suport organic, ce au intrat în patrimoniul Muzeului Național al Marinei Române, și felul cum acestea au fost remediate prin intervenții de restaurare în urma studierii lor. Primul document este din anul 1917 și două documente sunt din anul 1929, realizate pe hârtie modernă, tipărite și scrise cu cerneală. Pentru o evaluare cât mai amănunțită și corectă a stării de conservare a pieselor, este necesară cunoașterea compoziției hârtiei, dar și a factorilor și proceselor ce au dus la degradare.

Hârtia, suport de scriere cu o largă utilizare este un material organic reprezentând unul din cele mai răspândite materiale, din care au fost realizate documentele de-a lungul vremii. Este caracterizată de instabilitate, fiind rezultatul combinării și asocierii carbonului, oxigenului și hidrogenului, se află sub acțiunea factorilor de mediu, ligninei și cernelurilor, și are structuri chimice cu acțiune negativă asupra integrității și conservării suportului organic.

Cunoașterea naturii materiei prime utilizate în procesul de fabricare și tehnologia de realizare, îi indică și rezistența. Condițiile de fabricare, mediul în care a stat de-a lungul timpului, au avut un rol hotărâtor în starea ei de conservare, dar în primul rând materia primă utilizată în realizare. Natura materiei prime utilizate și condițiile de fabricare (factorii interni sau endogeni), care provoacă distrucția polimerului celulozic în timpul procesului de îmbătrânire naturală, produce diverse defecte de structură la nivel molecular sau la nivel macromolecular (malformații în morfologia elementelor structurale, defecte de rețea cristalină, distorsiuni).

Acestea constituie punctele slabe sau de minimă rezistență din masa materialului celulozic, și care se manifestă sub forma unor tensiuni locale interne ce conduc la distrucții structurale.

Fig. 1 Aversul piesei

Fig. 2 Reversul piesei

Defectele fie apar în procesele tehnologice de prelucrare, fie pot preexista în structura materialului celulozic din stare naturală, când se manifestă sub forma unui punct preferențial al atacului distructiv, respectiv punctul de minimă rezistență de unde începe distrucția.

În ceea ce privește rezistența la îmbătrânire a hârtiei, este de foarte mare importanță cunoașterea naturii materialului fibros utilizat la fabricarea acesteia. S-a stabilit următoarea serie descrescătoare din punct de vedere al durabilității: pastele din bumbac, pastele din cârpe, celuloza sulfat din rășinoase, celuloza sulfat din foioase, celuloza sulfit, pasta din maculatură, pastele mecanice. Sulfatul de aluminiu în hârtie este principalul vinovat pentru scăderea rapidă a durabilității hârtiei fabricate după anul 1900, fiind cauza pentru distrucția fibrelor. Procesele care au loc în suporturile papetare în prezența sulfatului de aluminiu sunt complexe, deoarece se cunoaște că însăși celuloza pură suferă un proces de îmbătrânire, care are ca rezultat o creștere a acidității suporturilor, pusă în seama prezenței grupării carboxilice reziduale și a unor procese metabolice.

Aciditatea conduce la micșorarea gradului de polimerizare a celulozei, care are ca efect micșorarea rezistenței mecanice. Aciditatea hârtiei se datorează unor tehnologii imperfecte, folosirii excesive a clorului și tratării cu alaun. Procesul de îmbătrânire este inevitabil, dar este necesară găsirea unor soluții pentru reducerea vitezei acestuia, astfel încât să crească durata de utilizare a hârtiilor. Pe măsură ce evoluează, procesele de degradare afectează durabilitatea și permanența.

Durabilitatea reprezintă capacitatea de a rezista la deteriorare prin utilizare, iar permanența se referă la gradul în care un obiect își păstrează intacte calitățile inițiale. Îmbătrânirea suporturilor papetare este determinată de interacțiuni dintre componentele hârtiei și factorii de mediu. Evoluția proceselor de degradare le afectează atât durabilitatea (rezistența la deteriorări prin utilizare) dar și permanența (gradul în care își păstrează piesa calitățile inițiale).

Higroscopicitatea materialelor de natură organică este bine cunoscută, gradul de absorbție diferă de la un suport papetar la altul în funcție de structură, compoziție și de pro-

centul umidității relative. Absorbția și desorbția au o acțiune importantă asupra stabilității dimensionale, dilatându-se și contractându-se sub incidența valorilor umidității relative înregistrează variații dimensionale de formă, ducând în final la scăderea elasticității și rezistenței, a proprietăților lor fizice.

Factorii fizico-chimici dau naștere și unor procese fizice care produc modificări de structură cu efecte parțial reversibile (rigidizare, deshidratare) iar procesele chimice determină creșterea sau scădere exponențială, au o manifestare în lanț spontană la suprafață sau pot fi ireversibile.

Decolorarea suportului papetar nu se produce la primul contact cu lumina, oxigenul și umiditatea, fiind nevoie de un timp îndelungat pentru a se vedea efectul și decolorarea piesei să devină permanentă, fragilizarea și decolorarea fiind efecte ireversibile. Momentul producerii proceselor chimice nu se poate cunoaște, fiind invizibil, cunoscându-se doar efectul de multe ori târziu. Degradarea materialelor organice este în cea mai mare parte a cazurilor, un proces chimic, temperatura mai înaltă determinând o rată crescută a degradării.

Identificarea proprietăților chimice și fizice ale materialelor din care sunt constituite bunurile culturale, dar și a degradărilor sub incidența factorilor care le afectează starea de conservare, a constituit preocuparea principală a conservatorilor, restauratorilor și investitorilor. Proprietățile unui material sunt importante pentru detectarea și prevenirea deteriorărilor. Structura chimică a materialelor ne poate furniza informații vitale și referitoare la proveniența bunurilor culturale.

Se impune analiza stării de degradare de suprafață și internă a obiectelor, ca rezultat al expunerii pe o anumită perioadă la condițiile de mediu, pentru ca strategia de conservare/restaurare să fie eficientă. Cunoscându-se factorii de degradare, potențialul lor distructiv, implicațiile majore pe care acțiunea lor o poate avea asupra bunurilor culturale, se pot găsi soluții optime de contracarare a acestora, fără efecte secundare pe termen scurt, mediu sau lung. Hârtia modernă din care sunt realizate piesele, este mai ușor supusă degradării decât hârtia manuală. În urma curățării umede își va menține totuși o nuanță îngălbenită, având o îmbrunare mult mai accentuată în comparație cu hârtia manuală. Un rol major în friabilitatea hârtiei îl au factorii exogeni, ce au contribuit în decursul anilor la degradarea ei.

Dacă avem în vedere valorile recomandate de specialiști pentru domeniu conservare în care $T_{max}=22^{\circ}C$ și $U.R=40-50\%$, starea precară a celor trei piese indică faptul că valorile climatice nu au fost corespunzătoare. Alte tipuri de degradări suferite de aceste piese de-a lungul vremii, au fost intervențiile empirice privind prinderea fragmentelor fragilizate, pețele de diverse naturi, lipsurile materiale, plierile și fisurile.

Aceste piese sunt tipărite cu cerneală neagră pe hârtie modernă, la realizarea căroră s-a utilizat lemnul pentru obținerea sursei de celuloză.

Având o structură fibroasă, înglobau pe lângă rețeaua de fibre de celuloză consolidate între ele prin diferite tipuri de legături și materiale auxiliare, fiind compuse dintr-o combinație de mai multe tipuri de fibre.

Hârtia este complexă deoarece se folosește o arie vastă de tipuri de lemn, fiind tânăr sau matur ce poate proveni din diferite zone geografice. Particularități suplimentare sunt date, de asemenea, de modalitățile diferite de tratare a celulozei (sulfat sau sulfat), de albire și de rafinare a acesteia¹.

Supportul acestor lucrări este o hârtie de slabă calitate, care de-a lungul timpului, până a ajunge în spațiul muzeal, au fost păstrate în condiții de microclimat inadecvate și mănuite

¹ Antoinette Dwan, *Paper Complexity And The Interpretation Of Conservation Research*, in: Journal of the American Institute for Conservation 1987, Volume 26, Number 1, Article 1, p. 1-17.

decât hidroliza, ionii metalici favorizând producerea acesteia³. Conform studiilor, la hârtia fabricată din pastă de lemn, cu conținut ridicat de lignină, deteriorarea fotochimică continuă timp de 90 de zile după expunerea la lumină, în opoziție cu o hârtie cu un conținut scăzut de lignină care este afectată mai puțin.

Cu repercusiuni grave în degradarea hârtiei este și un alt factor care contribuie semnificativ la îmbrunirea hârtiei, pH-ul acesteia. Când se indică un pH acid, acesta are un aport major în îmbrunirea documentelor pe suport papetar, în opoziție cu un pH bazic.

Rigidizarea hârtiei și pierderea elasticității sale, reprezintă simptomele specifice păstrării într-un mediu microclimatic puternic oscilant, cu valori de temperatură și umiditate deficitare sau excedentare. Rezistența fibrelor de hârtie și a legăturilor dintre acestea, pot fi afectate de existența unei temperaturi ridicate, ducând la deteriorarea prin hidroliză, oxidare și fotoliză.

Umiditatea relativă (UR) crescută, este implicată în declanșarea proceselor de degradare chimică, fizică și biologică și în modificări dimensionale inegale, pe diferite direcții ce duc la deteriorări fizice ale hârtiei.

Valori ale U.R necorespunzătoare duc la degradări ale celulozei fiind antrenate modificări dimensionale, hârtia suferind pierderi ale elasticității și supleții, ea având nevoie de un procent al U.R de aproximativ 50%.

Pierderea conținutului de apă al hârtiei are drept repercusiune ondularea materialului suport.

Cele mai dăunătoare însă, sunt valorile oscilante ale UR, prin absorbție și desorbție se exercită o acțiune constantă asupra stabilității dimensionale a hârtiei⁴.

Pentru menținerea umidității relative între 30% și 50% trebuie luate măsuri de prevenire a creșterii acesteia, menținerea controlului prin intermediul sistemelor de aer condiționat și/ sau deumidificat.

Umiditatea oricărui material, se află într-o relație de dependență atât față de eventualele surse de apă de infiltrație, cât și față de echilibrul care se stabilește între umiditatea materialelor și umiditatea relativă a aerului înconjurător.

Umiditatea relative a aerului exprimă în procente, gradul de saturație cu apa a aerului la o temperatură precisă determinată. Orice modificare a temperaturii modifică și umiditatea relativă.

Creșterea temperaturii mărește capacitatea aerului de a absorbi apa făcând ca gradul de saturație să scadă precum și umiditatea relativă. Dimpotrivă, scăderea temperaturii aerului reduce capacitatea acestuia de a absorbi și de a păstra apa. În termeni comuni gradul de saturație crește, iar umiditatea relativă va avea valori mai mari.

Degradarea patrimoniului cultural de natură organică, cu deosebire a celui constituit pe bază de celuloză, este cauzat de factorii endogeni, dar cu deosebire de cei exogeni. Printre factorii exogeni se numără umiditatea, temperatura, lumina, poluanții atmosferici, valorile ridicate ale umidității asupra materialului declanșând dezvoltarea mucegaiului în substrat.

Umiditatea excesivă va umfla fibrele de celuloză, devenind astfel mult mai accesibile pentru mucegai ce o va distruge cu ajutorul enzimelor.

Din analiza stării de conservare se poate concluziona că a suferit degradări combinate: fizice, chimice, mecanice și sociale, în urma manipulării, păstrării, restaurării empirice, infiltrațiilor de apă și creșterii nivelului acidității.

³ Nicoleta Melniciuc Puică, Elena Ardelean, *Aspecte ale degradării materialelor celulozice – lemnul și hârtia*, Iași: Editura Performatica, 2010, p. 184-198.

⁴ *Ibidem*, p. 185.

Degradările fizico-mecanice au dus la îmbătrânirea hârtiei, la scăderea gradului de înclieiere în zonele afectate de infiltrațiile de apă.

Degradările chimice au constat în îngălbenirea și fragilizarea hârtiei, datorită oxidării lanțurilor celulozice și creșterii acidității acesteia.

Momentul producerii proceselor chimice nu se poate cunoaște fiind invizibil, cunoscându-se doar efectul de multe ori târziu.

În încercarea de a păstra pe termen nelimitat documentele ce constituie o moștenire culturală tangibilă, conservatorii și restauratorii sfidează timpul încercând să le prelungească viața, astfel încât obiectele să păstreze cât mai mult din semnificația sa socială, culturală și istorică. Ei au de luptat cu o implacabilă lege a naturii, care zice că nimic nu este veșnic.

Materialele celulozice sunt foarte susceptibile la diverse categorii de factori de degradare, iar efectele produse de aceștia, sunt de o gravitate deosebită producând deteriorări importante asupra obiectelor de patrimoniu.

Cauzele exogene se manifestă sub următoarele forme: deteriorări mecanice, deteriorări fizico-chimice, deteriorări biotice frecvente precum hidroliza microbiană a celulozei sau a amidonului, mucegaiul, atacul provocat de insecte specifice, murdărirea, pătarea și acoperirea suprafețelor cu produse secundare ale proceselor vitale.

Acestor probleme li se adaugă și altele, rezultate în urma unor încercări de restaurare, care fac de cele mai multe ori mai mult rău decât bine.

Factorii fizico-chimici sub acțiunea luminii, umidității și a temperaturii vor produce îmbătrânirea și deshidratarea hârtiei.

Temperatura ridicată favorizează deteriorarea chimică a hârtiei și apariția atacului biologic, la valori scăzute ale acesteia și ale umidității este favorizat procesul de uscure, iar în condiții ale unor variații bruște de temperatură se produc dilatări, exfolieri, crăpări.

Lumina conduce la modificări chimice și fizice ale suportului organic, iar umiditatea accelerează procesele chimice și fotochimice, modifică aspectul culorii și produce fragilizarea, prin umiditate crescută producându-se și deformări.

Acțiunea unui cumul de factori temperatură, U.R, lumină, praf, agenți biologici, îmbătrânirea naturală a componentelor, manipularea defectuoasă, intervențiile de restaurare necorespunzătoare, conduc la multiple degradări.

Bunurile pe suport papetar au o rezistență scăzută la acțiunea factorilor de mediu (umiditate, temperatură, lumină, poluare, agenți biologici), iar degradările produse de funghi și bacterii sunt adesea iremediabile.

La coborârea temperaturii într-o incintă închisă, umiditatea relativă crește, iar dacă a depășit 68% există condiții pentru creșterea și dezvoltarea mucegaiurilor.

Hârtia, praful și umiditatea, împreună formează mediul ideal de reproducere pentru mucegai. În cursul dezvoltării unor microorganisme, sunt eliberate cantități de acizi suficient de mari pentru a provoca adevărate perforări ale hârtiei⁵.

Insectele și microorganismele sunt instrumentele (bio)degradării obiectelor de natură organică⁶.

Uscarea excesivă sau izolarea perfectă față de oxigen și apă, va duce la o bună conservare a patrimoniului.

Factorii de degradare pentru suportul de natură organică sunt fizici, chimici și biologici.

Procesul de degradare al bunurilor pe suport organic rareori se datorează numai factorilor fizici, chimici sau biologici, toți acționează sinergic.

⁵ *Ibidem*, p. 75.

⁶ *Ibidem*, p. 15.

Stresul mecanic, apa în exces, variațiile temperaturii, lumina, vântul, sunt factori de degradare fizico-mecanici. Uneori condițiile nefavorabile de temperatură și umiditate, manevrarea, depozitarea și restaurarea empirică sunt cauze ale unor degradări serioase.

Conservatorul și restauratorul trebuie să devină în astfel de situații eficient, iar o analiză atentă și corectă a cauzelor este primul pas.

Conservarea este o operație de natură tehnică, urmărind prelungirea la maximum a vieții unei piese. Păstrarea și protejarea, aparent mai ușor de realizat constituie în fond cea mai spinoasă latură a activității de muzeu, cerând, în primul rând continuitate și stabilitate.

Conservarea, preocupare de bază a cercetătorilor actuali, însumează întreaga activitate de descoperire și aplicare a celor mai potrivite mijloace pentru protejarea bunurilor culturale de acțiunea factorilor dăunători din natură: umiditate, temperatură prea înaltă sau prea scăzută, aer încărcat de reziduri industriale, lumină etc.

Piese au diferite tipuri de degradări/deteriorări cauzate în primul rând de îmbătrânirea naturală, și în al doilea rând de condițiile improprii de depozitare și manipulare induse de-a lungul timpului de neglijența omului, contextul istoric, uzura de folosire, deteriorările produse de manipulări și păstrarea în condiții necorespunzătoare.

Cele trei documente au înregistrat o îmbătrânire naturală a suportului celulozic, dar și benzi de consolidare, depozite de adeziv celulozic, infiltrații de umiditate excesivă, modificări cromatice, fragilizări structurale, precum și anumite consecințe ale unei manipulări și depozitări defectuoase, toate acestea reprezentând tabloul degradărilor ce se întâlnește adesea la suporturile papetare.

Starea de conservare a pieselor:

Degradări fizico-chimice: pete, depuneri de praf și murdărie, halouri de diferite proveniențe vizibile pe marginile filelor, modificări cromatice (îngălbenirea suporturilor fragilizate), pete de la benzile adezive scotch, halouri, ondulări datorate variațiilor de temperatură și umiditate, degradări produse de îmbătrânire;

Degradări fizico-mecanice: plieri, rupturi, pierderi de material, depuneri de praf, murdărie, adeziv, orificii obținute prin străpungerea materialului papetar, sfășieri, franjurări, zone lacunare la nivelul filelor de text, în special către marginile lor; erodări, sfășieri, fisuri și pierderi de material în zona plierilor, fragilizarea suportului în zona marginilor și colțurilor, margini și colțuri fragilizate;

Degradări sociale: prezintă benzi adezive scotch, bucăți de hârtie lipite pe verso;

În sprijinul conservatorului ce face o conservare preventivă reprezentând ansamblu de măsuri, mijloace și acțiuni asupra ambientului în care se păstrează bunul cultural, vine și restauratorul ce încearcă să înlăture consecințele alterării.

Principiile științifice, pe care trebuie să le respecte restauratorii în munca lor, sunt importante și utile în bunul mers al procesului de restaurare-conservare asupra patrimoniului. Aceste sunt:

- Primum non nocere – bunurile nu trebuie să fie afectate, sub nicio formă sau împrejurare, în cursul procesului de restaurare;

- respectarea integrității obiectului – intervențiile nu trebuie să înlăture, să diminueze, să falsifice sau să facă obscură valoarea obiectului sau părți ale acestuia;

- compatibilitatea materialelor – folosirea unor materiale similare celor originale sau, dacă acest lucru nu este posibil, materialele de substituție care se vor folosi trebuie să aibă proprietăți fizico-chimice cât mai apropiate de cele originale; trebuie să fie utilizate materiale și substanțe care au fost testate un timp îndelungat și ale căror reacții au fost minuțios urmărite.

Se cunosc, din păcate, efecte dezastruoase ale substanțelor și materialelor din comerț, neverificate în timp care au fost folosite pe obiectele de patrimoniu și care au dus la deteriorarea acestora;

- reversibilitatea materialelor și substanțelor, se referă la folosirea unor materiale și substanțe care se pot înlătura ușor de pe piese, în cazul unor intervenții ulterioare restaurării, fără a le afecta starea. În activitatea de conservare-restaurare se vor utiliza numai materiale și substanțe, care nu ar modifica, prin efectele secundare, starea obiectelor sau patina acestora, imediat sau în timp;

- lizibilitatea intervenției – toate intervențiile făcute pe obiecte, trebuie să se poată distinge ușor, din punct de vedere al naturii, amplasării, completării zonelor lacunare etc., prin examinarea directă cu ajutorul radiațiilor U.V. și I.R., sau cu ajutorul documentației aflate în dosarul de restaurare.

Deteriorarea este un proces natural și continuu, de aceea absolut toate eforturile trebuie concentrate către încetinirea acestor procese, adaptate materialului constituant al bunului de patrimoniu. De cele mai multe ori, obiectele sunt stabilizate, restaurate după ce au suferit diferite degradări, cauzate de timp, uzură funcțională sau neglijență.

Unul din cele mai importante obiective ale unui muzeu îl reprezintă siguranța că întregul patrimoniu, colecțiile deținute vor putea fi utile și viitoarelor generații. Deciderea tratamentului s-a făcut după stabilirea diagnosticului, a obținerii rezultatelor analizelor, a examenului vizual, naturii și dimensiunilor degradărilor.

Documentele din hârtie din pastă mecanică acidă, au devenit fragile, cu multiple deteriorări fizico-mecanice, cu segmentare pe linia de pliere la unele dintre ele. Restaurarea a constat în refacerea integrității celor segmentate și consolidarea părților deteriorate. Pentru remedierea degradărilor mecanice – fracturi ale hârtiei, s-au efectuat în trecut operații empirice de restaurare prin lipirea benzilor adezive de tip scotch.

Benzile scotch au fost îndepărtate cu ajutorul bisturiului, în urma tamponării cu acetonă. Intervenții de conservare restaurare efectuate:

- Dezinfecție;
- Curățare uscată prin desprăfuire (pentru impurități);
- Curățarea cu o gumă moale prin abraziune;
- Curățări cu cataplasme de metil-celuloză pentru depuneri aderente de murdărie;
- Îndepărtarea benzilor adezive scotch și îndepărtarea straturilor de adeziv cu acetonă;

Fig. 7. Îndepărtarea depunerilor-revers

Fig. 8. Piesa după îndepărtarea depunerilor-revers

Fig. 9. Îndepărtarea depunerilor-avers

Fig. 10. După îndepărtarea depunerilor-avers

Fig. 11. Îndepărtarea benzilor adezive scotch –avers

Fig. 12. După îndepărtarea benzilor adezive

Fig. 13. Îndepărtare benzii adezive scotch-revers

- Consolidarea marginilor și colțurilor cu vâl japonez;
- Presarea documentelor;
- Completarea ariilor lacunare ale mijloacelor cu hârtie japoneză;
- Consolidarea marginilor și colțurilor cu vâl japonez;
- Consolidarea fisurilor cu vâl japonez ce întrunește caracteristicile de similitudine cu originalul în ceea ce privește textura și nuanța;
- Reîntregirea suportului cu material celulozic-hârtie japoneză și adeziv, soluție de derivați celulozici;

Fig. 14 Consolidarea zonelor lacunare-avers

Fig. 15. Consolidarea zonelor lacunare-revers

Fig. 16. Mapă de protecție pentru piese

Fig. 17. Caseta pentru depozitarea mapelor

- Întinderea prin presare la instalația hidraulică sau sub greutatea ușoare;
- Presarea pieselor;
- Confecționarea unor mape și casete de protecție din materiale neacide.

Stoparea degradărilor, stabilizarea proceselor de degradare, curățarea, reîntregirea fiilelor, au contribuit la redarea obiectelor circuitului expozițional într-o formă cât mai apropiată de cea inițială, expunerea lor nefiind posibilă înaintea restaurării.

Procedurile și tehnicile de restaurare utilizate nu au pus în pericol integritatea informației și cea fizică a pieselor, ci au oprit evoluția degradărilor.

Prezentarea detaliată a problemelor ridicate de conservarea și restaurarea acestor piese și felul cum acestea au fost remediate în urma studiului efectuat înainte, este o modalitate prin care se evidențiază rezultatele benefice ale restaurării.

Restaurarea, stabilitatea condițiilor microclimatice, modul de depozitare sau etalarea și supravegherea atentă a obiectelor după restaurare, vor face ca acestea să aibă o viață cât mai lungă.

Restaurarea transformă orice piesă, din obiect purtător de informație și de folosință, într-o veritabilă mărturie istorică.

În scopul conservării pe termen lung a colecțiilor de patrimoniu pe suport papetar, trebuie să luăm în considerare un ansamblu de măsuri menite să le protejeze prin împiedicarea sau întreruperea procesului de deteriorare. Studiile cercetătorilor în domeniu arată că o umiditate scăzută, corelată cu o temperatură scăzută sunt benefice suportului papetar.

Aceste măsuri de prevenție sunt reflectate prin reguli ce au în vedere, condițiile de depozitare și utilizare.